

«Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Bericht zur Impulsbefragung 2021

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der telefonischen Impulsbefragung rund ein halbes Jahr nach der Aktionswoche 2020 bezüglich Beweggründe, Reflexion, Zusammenarbeit und Zukunft der Aktionswoche

Foto: Niki Huwyler, WWF Schweiz

Verfasst von: Daniela Müller-Kuhn und Julia Häbig
daniela.mueller@phzh.ch, julia.haebig@phzh.ch
Zentrum für Schulentwicklung, Pädagogische Hochschule Zürich

Zürich, 1. Juni 2021

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5907127>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License,
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inhaltsübersicht

Einleitung	2
Impulsbefragung zur Aktionswoche 2021	4
1 Kontextinformationen zur telefonischen Impulsbefragung	4
2 Motivation zur Teilnahme an der Aktionswoche 2020	6
2.1 Gründe für Draussenunterricht	6
2.2 Gründe für Teilnahme an Aktionswoche	6
3 Reflexion des Draussenunterrichtens	7
3.1 Reflexion von bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen	7
3.2 Reflexion von bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen	8
4 Gemachte Erfahrungen mit Schulentwicklung bezüglich Draussenunterricht	10
4.1 Wahrnehmung der Zusammenarbeit bezüglich Draussenunterricht	10
4.2 Haltung der Schule gegenüber Draussenunterricht	11
4.3 Thematisierung des Draussenunterrichts in der Schule	12
4.4 Entwicklungs- und Veränderungsprozesse bezüglich Draussenunterricht	12
4.5 Gedankenexperiment: Ganze Schule unterrichtet draussen	14
5 Zukunft der Aktionswoche	15
5.1 Fortführung der Aktionswoche	15
5.2 Voraussetzungen, dass Lehrpersonen neu gewonnen werden können respektive wieder mitmachen	15
5.3 Anliegen an und Ideen für den WWF	16
Kurzzusammenfassung der Ergebnisse aus der telefonischen Impulsbefragung	19
Empfehlungen für die Aktionswoche 2021	20

Einleitung

Aktionswoche «Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Der WWF hat schweizweit eine Kampagne lanciert, die Lehrpersonen dazu anregen und motivieren sollte, während der Aktionswoche mindestens einen halben Tag mit den Schüler:innen draussen zu verbringen, «um in und von der Natur zu lernen». Ziel der Kampagne ist es, «Schulkindern mehr Kontakt mit der Natur zu ermöglichen, um eine Basis für eine positive Einstellung zur Umwelt zu legen» (Walser & Schlup, 2018). Zu den Zielgruppen der Kampagne gehören Lehrpersonen bzw. Schulkinder des ersten und zweiten Zyklus.

Den teilnehmenden Lehrpersonen stehen nach der Anmeldung verschiedene Angebote zur Verfügung, die sie bei der Durchführung von Draussenunterricht unterstützen:

- Angebote von Lernorten
- Unterrichtsmaterialien
- Weiterbildung

Evaluation des Projekts «Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Das Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich wurde vom WWF beauftragt, die Aktionswoche «Ab in die Natur – draussen unterrichten» wissenschaftlich zu evaluieren. Detaillierte Informationen zum Evaluationsdesign können dem Bericht zur Aktionswoche 2018 vom 17. Dezember 2018 entnommen werden. Nachfolgend findet sich eine Abbildung des Evaluationsdesigns, in welchem auch die Impulsbefragung 2021 (in der Abbildung «Telefoninterviews: 'Impulse der Aktionswoche'» genannt), um welche es im vorliegenden Bericht geht, verortet werden kann.

Abbildung 1: Evaluationsdesign

Impulsbefragung 2021

Zehn Lehrpersonen, die an der Aktionswoche 2020 teilgenommen hatten, sind im März 2021 in einem Telefoninterview über ihre Motivation, draussen zu unterrichten und an der Aktionswoche teilzunehmen, darüber, wie sie über ihren Draussenunterricht denken, über Zusammenarbeit sowie die Zukunft der Aktionswoche aus ihrer Sicht befragt worden.

Ziel der Impulsbefragung ist es, zusätzlich zur standardisierten Rückmeldung im Anschluss an die Aktionswoche (Onlinebefragung) tiefergehende Rückmeldungen der Teilnehmenden zu längerfristigen Impulsen der Aktionswoche für die Lehrperson, ihren Unterricht, ihre Schule und ihre Schüler:innen zu erhalten und diese für die Weiterentwicklung der Aktionswochen nutzen zu können.

Vorliegender Bericht

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Impulsbefragung 2021 – im Detail sowie am Ende kurz zusammengefasst – präsentiert und Empfehlungen für die Aktionswoche 2021 daraus abgeleitet. Die Erkenntnisse lassen sich ausserdem nutzen, um Anregungen zur Weiterentwicklung des WWF-Angebots «Ab in die Natur – draussen unterrichten» abzuleiten.

Impulsbefragung zur Aktionswoche 2021

1 Kontextinformationen zur telefonischen Impulsbefragung

Für die Impulsbefragung 2021 wurden insgesamt zehn Lehrpersonen telefonisch interviewt. Es wurden fünf Lehrpersonen ausgewählt, die in der Onlinebefragung zur Aktionswoche 2020 angegeben hatten, häufig draussen zu unterrichten und bisher an allen drei Aktionswochen teilgenommen zu haben¹. Diese Lehrpersonen bezeichnen wir im vorliegenden Bericht als 'Lehrpersonen mit Erfahrung bezüglich Draussenunterricht'. Zusätzlich wurden fünf Lehrpersonen ausgewählt, welche in der Onlinebefragung angegeben haben, 2020 zum ersten Mal an der Aktionswoche teilgenommen zu haben und bisher nie oder nur selten draussen unterrichtet zu haben. Diese Lehrpersonen werden im vorliegenden Bericht als 'Lehrpersonen mit wenig Erfahrung bezüglich Draussenunterricht' bezeichnet. Zusätzlich zur Auswahl aufgrund der bisherigen Erfahrung und Teilnahme an der/den Aktionswochen wurde bei der Auswahl der zehn Lehrpersonen darauf geachtet, dass sowohl Lehrpersonen aus der Stadt als auch aus der Agglomeration sowie vom Land (gemäss Selbsteinschätzung in der Onlinebefragung) angefragt wurden. Ausserdem wurde auf eine gewisse Varianz bezüglich Klassenstufe, Region, Berufserfahrung, wahrgenommene Schwierigkeiten beim Draussenunterricht und Zusammenarbeit im Team geachtet. Die bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen hatten auch eher viel Berufserfahrung, während die bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen eher am Anfang ihrer Lehrpersonenkarriere standen. Eine ausgewogene Geschlechterverteilung war leider nicht möglich, da in der Gruppe der bezüglich Draussenunterricht erfahrenen sowie in jener der bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen nur je ein Mann vertreten war. Da der bezüglich Draussenunterricht erfahrene Mann in der letzten Impulsbefragung schon befragt wurde, jedoch nicht die anderen Personen im Sample, haben wir uns dafür entschieden, ihn nicht zu befragen, sondern zehn bisher nicht befragte Lehrpersonen zu interviewen.

Die Interviews fanden zwischen dem 4. und 18. März 2021 statt und dauerten zwischen 25 und 40 Minuten. Sie wurden von Mitarbeitenden des Zentrums für Schulentwicklung der PH Zürich sowie des WWF über MS-Teams und Zoom abgehalten und audio- oder videografiert. Anschliessend wurden die Interviews vollständig transkribiert und nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse² ausgewertet.

Folgende Themen sind – entlang eines Leitfadens – in den Interviews angesprochen worden:

- Beweggründe für Draussenunterricht
- Beweggründe für Teilnahme an der Aktionswoche 2020
- Draussenunterricht ausserhalb der Aktionswoche
- Gemachte Erfahrungen bezüglich Schulentwicklung und Draussenunterricht
- Fortführung der Aktionswoche
- Anliegen an und Ideen für den WWF bezüglich der Aktionswoche
- Weitere, von der LP gesetzte, Themen
- Kontextinformationen

¹ Von allen Lehrpersonen, die an der Onlinebefragung zur Aktionswoche 2020 teilgenommen hatten, waren insgesamt 170 bereit, für die telefonische Impulsbefragung kontaktiert zu werden. Davon waren 107 Lehrpersonen deutschsprachig und kamen für die Stichprobenziehung in Frage.

² Kuckartz, U. (2014). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (2. Aufl.). Basel: Beltz Juventa.

Nachfolgend findet sich eine tabellarische Übersicht über die interviewten Lehrpersonen.

Tabelle 1: Übersicht über die Impulsbefragungsteilnehmenden

Pseudonym	Reg.	Kl.	Kt.	Naturorte	Draussenunterricht ausserhalb der Aktionswoche
<i>Lehrpersonen mit Erfahrung bezüglich Draussenunterricht</i>					
Emma Läuchli	Land	4.	SZ	Wald, Schulareal, Bach	Viele Förderstunden erschweren regelmässigen Draussenunterricht.
Emilia Leclair	Land	3./4.	VD	Wald, Garten, Bäume	Vermittlung von Schulstoff auf andere Art inklusive wöchentlichem Kochen über dem Feuer.
Eva Auer	Agglo	3.-6.	BE	Wald, am Bächli, Pausenplatz	Draussenunterricht angepasst an Zustand und Bedürfnisse der SuS.
Eliane Staub	Stadt	3.	ZH	Wald, Bach, See, bot. Garten, Pausenplatz, Park, Quartier	SuS sind es gewohnt, draussen zu beobachten, zu berichten und weit zu laufen – auch bei Regen.
Elena Sacher	Stadt	1.	BE	Wald, Schulareal, Quartier	Unterrichtet wann immer möglich und sinnvoll draussen.
<i>Lehrpersonen mit wenig Erfahrung bezüglich Draussenunterricht</i>					
Wilma Laager	Land	6.	SG	Wald, Wiese, Dorf	Draussenunterricht hat Mut und Überwindung gekostet; plant nun wöchentlich draussen zu unterrichten.
Wendy Lanz	Land	2.	ZH	Wald	Nach jedem Waldbesuch machen die SuS einen Eintrag ins Naturtagebuch.
Walter Alt	Agglo	5.	SG	Wald	Hin und wieder Beobachtungen draussen.
Whitney Ast	Agglo	3.	BS	Wald, Schulareal, Biotop	Einzelne Sequenzen auf dem Pausenplatz.
Wibke Stierlin	Stadt	1.	BE	Wald, Schulareal	Seit Kurzem alle zwei Wochen im Wald.

Hinweis: Aus den Pseudonymen der Lehrperson ist ihre Draussenunterrichts-Erfahrung sowie die Region, in welcher sie unterrichtet, lesbar: Beginnt der Vorname mit «E», bedeutet das, dass die Lehrperson Erfahrung mit Draussenunterricht hat. Beginnt er mit «W», bedeutet das, dass die Lehrperson wenig Erfahrung mit Draussenunterricht hat. Der Anfangsbuchstaben des Familiennamens zeigt an, ob die Lehrperson auf dem Land («L»), in der Agglomeration («A») oder in der Stadt («S») unterrichtet.

Die Aussagen der Lehrpersonen werden in den folgenden Kapiteln zusammengefasst. Dabei werden in den Kapiteln 2 bis 5 ausschliesslich Erkenntnisse aus den Interviews wiedergegeben. Auch wenn dies im Einzelfall nicht immer so bezeichnet wird, handelt es sich also immer um Aussagen aus den Interviews. Bei den Aussagen respektive den Zusammenfassungen davon geht es nicht darum, die Aussagen zu quantifizieren – Quantifizierungen können dem Bericht zur Online-Befragung entnommen werden. Es geht vielmehr darum, ein Stimmungsbild von den zehn interviewten Lehrpersonen über ihren Draussenunterricht und verschiedene Kontextfaktoren zu zeichnen. Wann immer dies sinnvoll ist, werden die Antworten der bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen und jene der bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen separat aufgeführt.³ Überlegungen, Einschätzungen und Anregungen des Projektteams kommen erst im abschliessenden Kapitel mit den Empfehlungen für die Aktionswoche 2021 vor.

2 Motivation zur Teilnahme an der Aktionswoche 2020

2.1 Gründe für Draussenunterricht

Sowohl bei den bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen als auch bei den Lehrpersonen, die mit Draussenunterricht vor der Aktionswoche noch wenig oder keine Erfahrung hatten, sind die Natur und das Draussen-Sein die Hauptgründe, weshalb sie sich für Draussenunterricht entschieden haben: Die Lehrpersonen sind selbst gern draussen oder möchten den Schüler:innen die Natur zeigen, ihnen Naturkontakt und das Lernen an der frischen Luft ermöglichen – mitunter weil die Schüler:innen sonst aus Lehrpersonensicht zum Teil wenig draussen sind – und ihnen zeigen, wie man sich draussen verhält. Die Lehrpersonen schätzen, dass draussen mehr Platz ist und sich die Schüler:innen mehr bewegen können als im Klassenzimmer und sich ihren eigenen Arbeitsplatz suchen können. Weiter sollen die Natur und die Umwelt als Lernobjekte genutzt werden, die Schüler:innen sollen mit allen Sinnen lernen können und andere Lernzugänge erhalten.

Weiter unterrichten die Lehrpersonen draussen, weil sie von der Schulleitung dazu aufgefordert werden (die Lehrperson, die das gesagt hat, unterrichtet aber auch draussen, weil ihr das entspricht und sie das auch aus anderen Gründen möchte), um die Selbst- und Sozialkompetenzen bei den Schüler:innen zu stärken und weil erste Kontakte mit Draussenunterricht – im Praktikum und als von der Schule für ein Schuljahr gesetztes Thema – zum weiteren draussen Unterrichten motivierten.

2.2 Gründe für Teilnahme an Aktionswoche

Mehrere Lehrpersonen, die bisher noch kaum oder nie draussen unterrichtet hatten, waren dem draussen Unterrichten positiv gestimmt und hatten auch die Absicht, irgendwann mit Draussenunterricht zu beginnen. Durch die Aktionswoche konnten sie die Gelegenheit beim Schopf packen: Die bezüglich Draussenunterricht unerfahrenen Lehrpersonen sahen in der Aktionswoche eine gute Gelegenheit, das draussen Unterrichten einmal auszuprobieren und fassten aufgrund der Aktionswoche den Mut, das Draussenunterricht-Vorhaben tatsächlich umzusetzen. Sie schätzten die Verbindlichkeit, die mit der Anmeldung einherging, da sie nun in der Aktionswoche wirklich draussen unterrichten mussten.

Es war auch eine Überwindung ein bisschen, (.) denn ich habe es (.) für mich alleine gemacht. Also (3) ich teile zwar meine Klasse, aber meine Stellenpartnerin (2) ist da jetzt nicht sehr versiert darin oder nicht (2) so begeistert wie ich. [...]
Ich kam da auf die Idee: (3) und dann (.) mit der Anmeldung habe ich gemerkt: "Doch (2) Whitney, jetzt musst du das durchziehen."
(Whitney Ast)

³ Gelegentlich werden Zitate von Lehrpersonen in Sprechblasen abgebildet, die einen Punkt oder eine Zahl in Klammern enthalten. Dies steht für ein kurzes Absetzen respektive eine Pause, die so viele Sekunden dauert, wie die Zahl besagt.

Auch die bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen nutzen die Aktionswoche als Anlass zur Veränderung: Sie nahmen die Aktionswoche zum Anlass, weitere oder sogar alle Fächer draussen zu unterrichten, den Draussenunterricht stärker an den Schulstoff zu binden und während der Aktionswoche besonders viel nach draussen zu gehen. Die Aktionswoche erleichtert es den bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen, den Draussenunterricht – vor den Eltern und der Schulleitung – zu legitimieren und schafft für die Schüler:innen ein Gemeinschaftsgefühl, da

"Hey, jetzt in (.) dieser Woche (.) sind ganz ganz viele Kinder in der Schweiz so unterwegs draussen. [...] wir sind nicht die einzigen."
(Elena Sacher)

Die Leute fragen einem nicht noch, noch nicht so häufig, "ah, denkst du, (1) ähm dass man dann nicht etwas verpasst". Weil auf der dritten vierten Klasse war das schon ein bisschen anders. Also da ähm (2) also in diesem Praktikum musste man den Eltern (1) schon (1) auflisten fast, warum es eben gut ist noch ähm (1) in den Wald zu gehen und dort Unterricht zu machen. (1) Auf der ersten Klasse hatte ich jetzt diesen Eindruck noch nicht.
(Wibke Stierlin)

nicht nur sie, sondern noch ganz viele andere Schüler:innen aus der ganzen Schweiz draussen Schule haben. Den Legitimationsaspekt greift auch eine bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrene Lehrperson auf, die Draussenunterricht im Praktikum während ihrer Ausbildung erlebt hatte. Sie schildert ihre Wahrnehmung, dass der Legitimationsdruck vor den Eltern in der ersten Klasse noch weniger stark spürbar ist als in höheren Stufen. Die Lehrpersonen schätzten auch das WWF-Angebot mit den konkreten Anregungen für den Draussenunterricht und dass es eine *Aktionswoche* und nicht nur ein *Aktionstag* war. Eine Lehrperson nahm an der Aktionswoche teil, weil sie nach dem Sommer einen speziellen Einstieg wollte und Lust auf ein grösseres Projekt hatte, das zur Gemeinschaftsbildung in der Klasse beitragen konnte und nicht wegen dem Draussenunterricht an sich.

3 Reflexion des Draussenunterrichtens

3.1 Reflexion von bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen

Die bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen berichten, dass Draussenunterricht den Schüler:innen und ihnen selbst Spass gemacht hat, dass Draussenunterricht aber auch anstrengend ist, einen hohen Organisationsaufwand erfordert und mit viel Verantwortung von Seiten der Lehrperson einhergeht. Draussenunterricht erfordert viel Vertrauen von den Lehrpersonen in die Schüler:innen. Doch zumindest eine Lehrperson ist da zuversichtlich: Beim Draussenunterricht gehen die Schüler:innen nicht verloren und sie lernen sowieso etwas – auch wenn vielleicht nicht immer das von der Lehrperson Intendierte.

Draussenunterricht ist sowohl für Lehrpersonen als auch für Schüler:innen sinnvoll und funktioniert auch bei Regen und im Winter. Die Schüler:innen erinnern sich an das draussen Gelernte besser als an das drinnen Gelernte. Draussenunterricht bringt die Schüler:innen nicht nur im inhaltlichen, sondern auch im sozialen Bereich weiter. Die Schüler:innen lernen beim Draussenunterricht Achtsamkeit und wenn ein Lebensweltbezug gegeben ist, verknüpfen sie verschiedene Dinge miteinander (z.B. im Bereich Abfalltrennung). Auch ein Aktualitätsbezug ist sinnvoll, um die Schüler:innen für aktuelle Themen und Probleme zu sensibilisieren.

Auch fürs Lesen für die Kleinen ist es @(.).@ wirklich sehr, sehr gut. (3) Unsere, nach drei, vier Monaten, die waren fast alle am Lesen. Das hatten wir noch nie gehabt.
(Emilia Leclair)

Die Klassengrösse trägt dazu bei, inwiefern Draussenunterricht umsetzbar ist – mit kleineren Klassen lässt sich Draussenunterricht leichter durchführen. Eine gewisse Regelmässigkeit vereinfacht den Draussenunterricht – einmal im Monat ist zu selten.

Der Lehrplanbezug ist gegeben und gut dokumentiert – wobei sich eine Lehrperson dies noch mehr wünscht. Hospitationen im Draussenunterricht von anderen Lehrpersonen und Netzwerkaktivitäten wären hilfreich, da sich die Lehrpersonen zum Teil etwas allein gelassen fühlen. Während einige Lehrpersonen den Draussenunterricht in den Schulalltag einbetten, machen andere draussen einen Spezialunterricht, in welchem beispielsweise Seiltechniken erlernt werden. Draussen ist ausserdem nicht alles planbar. Die Lehrpersonen nutzen das, was sie draussen antreffen für ihren Unterricht mit. So fand ein Schulkind ein komplettes Hirschskelett, mit welchem sich die Klasse dann zusammen mit dem Wildhüter auseinandersetzte. Das Skelett wurde untersucht und einzelne Teile benannt. Am Schluss durfte die Klasse das Hirschgeweih mitnehmen. Es hängt nun im Schulzimmer. Für die Kinder war das ein Highlight.

Weil je regelmässiger es ist, je selbstverständlicher für die Kinder. (1) Dann muss ich nicht jedes Mal dann sagen: "Was müsst ihr alles mitnehmens." (1) Sondern dann kann ich einfach sagen: "ja, es findet (1) nächste Woche (1) wieder statt." Und dann wissen sie: "aha, dann muss ich mich so (1) anziehen, dass es passt zum Wetter. (1) Und ich muss den Rucksack mitnehmen." (3) Das vereinfacht es dann.
(Emma Läuchli)

Für uns ist es nicht ein Problem, wenn etwas nicht klappt. Wir probieren es und wenn es eine @ (Katastrophe) @ ist, sagen wir: "Ohlala, das klappt nicht. Kein Problem, wir habens probiert."
(Emilia Leclair)

Einige Lehrpersonen beschreiben eine Veränderung bei sich respektive in ihrem Draussenunterricht: Im Vergleich zu früher gestaltet die Lehrperson den Draussenunterricht strukturierter und zusammen mit der Team-teaching-Lehrperson getraut sich eine Lehrperson auch, neue Dinge auszuprobieren – und wenn's nicht klappt, sehen sie es nicht als Problem.

Die Eltern waren – gerade zu Coronazeiten – dankbar für den Draussenunterricht. Sie kamen wegen Corona jedoch seltener mit zum Draussenunterricht.

3.2 Reflexion von bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen

Auch die bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen berichten von positiven Erfahrungen, von einer tollen Woche und davon, dass alles gut lief und ihnen der Draussenunterricht sehr gut gefallen habe und sie wieder im Wald unterrichten würden. Die Aktionswoche war der Startschuss für weiteren Draussenunterricht – für Veränderungen ist eine Woche zu wenig. Es wird aber auch gesagt, dass es Überwindung brauchte, draussen zu unterrichten.

Draussenunterricht bietet vielfältige Lernmöglichkeiten und kam bei den Schüler:innen gut an. Die Lehrpersonen wollten im Draussenunterricht sowohl Fachwissen vermitteln, das an den Unterricht im

Und je mehr (1) sich daran beteiligen und davon erzählen: "Ich war dort, ich mache das (1) mit der Klasse." (2), desto mehr getrauen sich auch (1) andere (1) es auszuprobieren. (1) So war es bei mir. (2) Ich hab (1) so gerne zugehört (1) bei den anderen, was sie machen, wie sie es machen und ich habs (1) jedes Mal- (3) ich habs mir jedes Mal gewünscht, dass ich das auch mache, aber ich hatte Respekt davor. (1) Und (2) als ich diese: (3) Info-Mail bekommen habe, habe ich (1) keine Sekunde gezögert. (1) Ich habe direkt daraufgeklickt, habe mich angemeldet und habe gesagt: "So, (1) jetzt muss ich es durchziehen."
(Wendy Lanz)

Klassenzimmer anknüpft respektive darauf vorbereitet, als auch den Schüler:innen Bewegung ermöglichen und ihnen beibringen, sich selbst zu beschäftigen. Die Schüler:innen haben einen selbstbewussten Umgang mit der Natur erlebt und hatten manchmal das Gefühl, sie würden einfach spielen, obwohl sie beim Unterricht im Wald sehr viel lernen. Die Schüler:innen konnten sich gut selbst beschäftigen und vertiefen. Einige Lehrpersonen berichten, dass die Schüler:innen draussen mehr Ablenkung hatten als im Schulzimmer, während andere berichten, dass sich die Schüler:innen draussen gut – und besser als die Lehrpersonen dachten – konzentrieren konnten. Ausserdem waren Schüler:innen, die im Klassenzimmer auffällig waren, draussen 'auffällig ruhig'. Eine Lehrperson ging vor der Aktionswoche davon aus, die

Und vor allem diese Kinder haben mich wirklich positiv überrascht. (3) Also ich habe denen eigentlich ein Stückweit zu wenig zugetraut, dass sie das schon können, einfach mal in einem @(.)@ grösseren Raum (.) sich bewegen und trotzdem ihre Arbeit gut machen. (Wilma Laager)

Schüler:innen draussen bändigen zu müssen, wurde dann aber mit dem

Gegenteil konfrontiert. Die Schüler:innen waren im Wald sehr zurückhaltend und wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Eine weitere Lehrperson schildert, dass sie den Schüler:innen im Voraus zu wenig zugetraut hat: Die Schüler:innen haben ihre Arbeit trotz grossem 'Naturraum' gut gemacht. Insbesondere für Schüler:innen mit Schwächen ist der Draussenunterricht sehr lehrreich, weil er andere Lernzugänge bietet. Für die Vorbereitung des Draussenunterrichts waren sowohl die Angebote des WWF als auch das SILVIVA-Handbuch hilfreich. Zum Teil haben sich die Lehrpersonen für den Draussenunterricht ein zu

dichtes Programm vorgenommen. Der Unterricht war gut vorbereitet und die Unterrichtsqualität war auch draussen gegeben. Bezüglich Vorbereitungsaufwand waren die Lehrpersonen unterschiedlicher Meinung: Eine Lehrperson berichtet, dass der Prozess von der Ideen-Fülle bis zum fertig vorbereiteten Unterricht viel Zeit in Anspruch nahm, während eine andere beschreibt, dass es ein einfacher Prozess sei, Draussenunterricht zu organisieren.

Die bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen finden, dass Wetterglück den Draussenunterricht einfacher macht. Ausserdem wäre Team-Teaching beim Draussenunterricht eine Erleichterung. Notfalls kann auch eine naturaffine aussenstehende Person mitgenommen werden statt einer Lehrperson, die die Draussenunterricht-Ideologie nicht gleichermassen teilt. Wobei eine andere Lehrperson der Meinung ist, dass eine Lehrperson unterstützender ist beim Draussenunterricht als eine unerfahrene Begleitperson.

Obwohl die Aktionswoche ein schweizweites Projekt war, fühlte sich eine Lehrperson eher etwas alleine und wenig als ein Teil dieser schweizweiten Aktion.

Und (.) meine Erwartung war eigentlich viel eher, dass ich (.) ein relativ straffes Programm (.) gestalten muss, damit die- die Kinder sich nicht völlig verlieren im Raum, (.) weil die Fantasie halt (.) waltet. Und tatsächlich war eher das Gegenteil der Fall, dass die Kinder schlicht einfach nicht wissen, was man mit- mit Wald anfangen soll. (.) Und sie schon viel, viel Zeit gebraucht haben, (.) bis sie sich an- an (.) den Ort gewöhnt haben. Bis sich diese Fantasie und die- die Eigenaktivität auch tatsächlich auch entwickeln konnte. (Walter Alt)

Weil so war man wie ein bisschen (.) alleine in seiner Bubble, (.) die das gemacht haben. Weil man weiss ja (.) gar nicht, wie viele Leute haben teil- oder wie viele Klassen haben teilgenommen. (.) Wie viele Lehrpersonen? (.) Was haben andere gemacht? (Wilma Laager)

4 Gemachte Erfahrungen mit Schulentwicklung bezüglich Draussenunterricht

4.1 Wahrnehmung der Zusammenarbeit bezüglich Draussenunterricht

Ja sicher, weil es kommen ja auch ganz verschiedene (.) Meinungen, (.) verschiedene Ideen zusammen, _ähm (2) manchmal (.) decken sie sich mit meinen, manchmal regen sie zum Nachdenken an. Oder (3) verändern etwas, (.) vielleicht bewusst oder auch unbewusst.
(Elena Sacher)

Ja, ich denke, es ist wie bei allen Sachen, dass man mehr Ressourcen hat (2) und _ähm (2) gemeinsam (1) auf mehr (1) Ideen kommt. Aber gleichzeitig viel- vielleicht auch ein- (1) den Arbeitsaufwand etwas teilen kann. Und dann eben dann noch viel mehr (3) entsteht, weil man nicht alles selbst machen muss.
(Wibke Stierlin)

Ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt. Dass wir zusammenarbeiten und daran wachsen an diesem Draussenunterrichtskonzept. (1) Weil es sehr lehrreich ist.
(Wendy Lanz)

Wenn Lehrpersonen zusammenarbeiten und sich austauschen, so führt dies zu mehr Ideen und ist ressourcenschonend oder stellt gar eine Ressourcenerweiterung dar. Die Lehrpersonen können einander aushelfen und sich bei Kolleg:innen absichern. Eine Lehrperson bezeichnet den wöchentlichen Austausch der fünf Parallelklassenlehrpersonen als 'extrem hilfreich'. Die Lehrpersonen können bezüglich Draussenunterricht zusammenarbeiten und daran gemeinsam wachsen.

Zusammenarbeit in Zweierteams funktioniert gut, während grössere Gruppen schwieriger sein können. Für motivierte Junglehrpersonen können für Draussenunterricht wenig motivierte Lehrpersonen, die schon lange im Beruf tätig sind, schwierig sein, da sie die Junglehrpersonen und neue Projekte ausbremsen. In Teams, die offen für Vieles sind, ist es schwierig, dass sich ein einzelnes Projekt verankert und wirklich etwas verändert.

Und (.) von dem her glaube ich nicht, dass _ähm (.) eine riesige (.) Umwandlung im Denken stattfindet, wenn- (.) wenn jemand ein interessantes Projekt vorstellt. °So° (.) °Das sind-° (.) das läuft dann mehr unter: (2) "Ja, vielen Dank. Tolle Idee. (.) Schauen wir mal."
(Walter Alt)

Aber (.) es ist halt manchmal die Macht der Gewohnheit. (2) Wenn- _ähm (.) eine Person schon seit (.) gefühlt fünfzig Jahren- nein, vierzig Jahren sag ich jetzt mal (3) genau dasselbe macht (.) und den selben Unterrichtsstoff (.) und halt immer bei sich im Schulzimmer dann (.) finden die: "Joa, (.) warum soll ich jetzt da noch etwas anderes machen? Das hat ja immer gut geklappt. Und ihr mit euren neumodischen Sachen Draussen unterrichten _pf das bringt ja nichts. (.) Da sind die Kinder nur abgelenkt." (.) Es kommen sehr schnell (.) halt Gegenargumente (.) und man kann die wie nicht (.) überzeugen. (2) Das ist leider so.
(Wilma Laager)

4.2 Haltung der Schule gegenüber Draussenunterricht

Bezüglich Draussenunterricht erfahrene Lehrpersonen:

Zwei bezüglich Draussenunterricht erfahrene Lehrpersonen geben an, dass Draussenunterricht auf der Ebene der gesamten Schule eher kein Thema ist. In einem Fall liegt das Problem aus Sicht der Lehrperson bei den häufigen Schulleitungswechseln. Da bekommt die Lehrperson auch immer mal wieder von Schulleitungen vorwurfsvoll zu hören, dass sie oft draussen unterrichte. Im anderen Fall berichtet die Lehrperson, dass die Schulleitung Draussenunterricht nicht aktiv fördert, motivierte Lehrpersonen aber unterstützt. In einer weiteren Schule, in welcher zwei Lehrpersonen schon länger und regelmässig draussen unterrichten und weitere Lehrpersonen gelegentlich Draussen-Angebote dieser beiden Lehrpersonen mitnutzen, berichtet die Lehrperson von einer noch fehlenden Verankerung des Draussenunterrichts. Viele Schulen stehen dem Draussenunterricht aber (auch) positiv gegenüber. So berichten die bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen:

- Die Schulleitung fordert die Lehrpersonen auf, möglichst viel draussen zu unterrichten
- Die Lehrperson erhält moralische (aber keine finanzielle) Unterstützung
- Draussenunterricht ist verbreitet
- Draussenunterricht und die Aktionswoche sind in der Schule gut angekommen
- Den Lehrpersonen steht es frei, ob sie draussen unterrichten wollen
- Alle Lehrpersonen des Schulhauses unterrichten (regelmässig oder gelegentlich) draussen
- Das Thema ist fest verankert und wird deshalb nicht mehr speziell erwähnt
- Die Schulleitung ist dem Draussenunterricht gegenüber positiv eingestellt
- Die Schulleitung hat eine Schlüsselfunktion beim Thema

Es klingt ja oft mit: "Ja, du bist immer draussen." (2) Da lernen die Kinder ja, also (.) "Wo hast du dann noch Unterricht?" (2) Und ich _ähm (3) bin zunehmend überzeugt, (.) wie wichtig das der Draussenunterricht auch ist. (.) Und kann das vielleicht besser vertreten (.) und geh wirklich jede Woche mindestens einmal nach draussen.
(Eliane Staub)

Für mich braucht wie zuerst eine persönliche Auseinandersetzung, (1) dass die Lehrpersonen finden: "Ja, es ist okay: (1) schmutzig zu werden, dreckig. (1) Es ist okay, wenn es regnet. Ich fühle mich (.) (1) dans tous les- (in all diesen) mit all diesen _äh Bedingungen." Und erst dann findet eine Lehrperson: "_he, ich bin ready, das auch mit meiner Klasse zu machen, oder?"
(Emilia Leclair)

Bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrene Lehrpersonen:

Keine Lehrperson, die bezüglich Draussenunterricht wenig Erfahrung hat, berichtet, dass Draussenunterricht in ihrer Schule nicht thematisiert wird. Draussenunterricht ist zumindest punktuell bei 'mehreren einzelnen' Lehrpersonen ein Thema. Auch wenn das Team nicht die gleiche Begeisterung für Draussenunterricht aufbringt, wie eine interviewte Lehrperson, so wird sie dennoch vom Team unterstützt. Auch hier berichtet eine Lehrperson von der Schulleitung: Die vorherige Schulleitung war begeistert vom

Ich erlebe im Moment die Situation in der Schule so (.) für mich, (.) dass ich vor allem diese Begeisterung tra:ge (.) für- für das Draussenunterrichten. (2) Und (.) jetzt in meinem Team, (3) sie haben mich unterstützt und mitgemacht.
(Whitney Ast)

Draussenunterrichtsvorhaben der Lehrperson, während die neue Schulleitung dem Draussenunterricht nicht negativ, aber reservierter gegenübersteht.

Auch die bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen erwähnen mehrere Punkte bezüglich einer positiven Haltung der Schule gegenüber Draussenunterricht:

- Draussenunterricht ist an der Schule willkommen, kommt gut an und ist akzeptiert
- Die Schule ist offen für Draussenunterricht
- Draussenunterricht ist verbreitet
- Einzelne Lehrpersonen gehen gelegentlich oder regelmässig in den Wald
- Alle Lehrpersonen unterrichten gelegentlich draussen

Da war eine Begeisterung da. Die hat gesagt: "Ja, super cool. Mach das." (2) Und dann (.) wechselte die Schulleitung. Und (.) es war schon (3) es wurde toleriert, (.) akzeptiert, (.) und irgendwie auch ein bisschen Freude gezeigt. Aber nicht irgendwie grosses Interesse daran (2) gezeigt.
(Whitney Ast)

4.3 Thematisierung des Draussenunterrichts in der Schule

Draussenunterricht wird auf Schulebene insgesamt wenig thematisiert. Dabei fallen kaum Unterschiede auf zwischen Lehrpersonen, die viel und jenen, die wenig Erfahrung mit Draussenunterricht haben. In beiden Gruppen wird Draussenunterricht an Teamsitzungen kaum thematisiert und es gibt auch nur selten eine gemeinsame Planung und Durchführung des Draussenunterrichts. Was es hingegen viel gibt, ist informeller Austausch zwischen den Lehrpersonen. Die Lehrpersonen tauschen Ideen oder auch Unterrichtsplanungen aus und schätzen den Austausch, weil er zu anderen Ideen führt. Die

Man tauscht sich darüber aus, aber es ist keine Pflicht.
(Wendy Lanz)

Zusammenarbeit führt zu einer Verringerung des Arbeitsaufwandes, da sich die Lehrpersonen die Arbeit teilen können.

Mehrere Lehrpersonen berichten, dass es eine Plattform oder ein Gefäss braucht, damit ein Austausch über Draussenunterricht stattfinden kann. Es wäre sinnvoll, Draussenunterricht in Stufen- oder Schulhauskonferenzen zu thematisieren. Die Thematisierung hängt von der Schulleitung ab: Diese muss den Austausch anstossen.

Bei zwei Lehrpersonen war Draussenunterricht das Jahresmotto der Schule. In der Schule der erfahrenen Lehrperson waren nicht alle Lehrpersonen gleich viel draussen und nach Schuljahres- und damit

Mottoende unterrichteten wieder weniger Lehrpersonen draussen. Die weniger erfahrene Lehrperson nutzte das Schuljahresmotto zusammen mit der WWF-Aktionswoche, um Draussenunterricht auszuprobieren.

Eine Lehrperson berichtet, dass sie sich an der Schule vorgenommen haben, künftig öfters mit mehreren Klassen zusammen rauszugehen. Eine andere Lehrperson berichtet von Draussenunterricht-Büchern in der Lehrer:innenbibliothek. Eine weitere erzählt, dass sie nach der Aktionswoche dem Team präsentiert hat, was sie während der Aktionswoche draussen gemacht hat.

Informeller Austausch unter den Lehrpersonen findet häufig statt und beinhaltet nebst einem Erfahrungs- auch einen Materialaustausch.

Oder dass, (.) das man _ähm Materialien austauscht und sagt: "_ach, ich habe da noch etwas." Oder: "Hast du das auch schon ausprobiert?" (.) Oder auch mal: "Wie machst du das? (.) _ah, wie geht das mit Baumessen und so?" (.) Also, dass wir uns da uns schon gegenseitig unterstützen, ja.
(Elena Sacher)

4.4 Entwicklungs- und Veränderungsprozesse bezüglich Draussenunterricht

Die Lehrpersonen haben sowohl persönlich als auch zum Teil im Team Prozesse in Bezug auf Draussenunterricht durchgemacht.

Bezüglich Draussenunterricht erfahrene Lehrpersonen:

Bei den bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen gab es insbesondere eine Lehrperson, welche von einem Teamprozess berichtet: Eine interviewte Lehrperson und ihre Kollegin, die beide viel draussen unterrichteten, wurden zu Draussenunterricht-Ansprechpersonen für die anderen Lehrpersonen der Schule. Sie hatten während der Aktionswoche ausserdem die anderen Lehrpersonen mit ihren Klassen eingeladen, mit nach draussen zu kommen. Die gesamte Organisation inklusive Unterrichtsvorbereitung und Kochen über dem Feuer übernahmen die beiden Lehrpersonen mit ihren Klassen, die viel

Draussenunterricht-Erfahrung hatten. Die Hälfte des Schulhauses folgte der Einladung – zumeist jedoch Lehrpersonen mit jüngeren Kindern. Die Oberstufenklassen zu motivieren gelang weniger. Seit dieser Einladung im Rahmen der Aktionswoche gehen nun einige Klassen der Schule regelmässig nach draussen.

In einer anderen Schule ist fürs nächste Schuljahr ein Stufenwaldtag geplant.

Die Lehrpersonen berichten von verschiedenen Prozessen, die sie persönlich durchgemacht haben:

- Lehrperson wurde informell zur Themenverantwortlichen der Schule
- Seit dem neuen Lehrplan unterrichtet die Lehrperson mehr draussen, insbesondere NMG
- Lehrperson unterrichtet häufiger draussen und kann Draussenunterricht vor der Schulleitung besser vertreten
- Lehrperson errichtete Schulgarten nach dem NaTech-Lehrmittel
- Draussenunterricht ist im Vergleich zu früher strukturierter und besser vorbereitet
- Lehrperson hat an Sicherheit fürs draussen Unterrichten gewonnen und probiert immer mal wieder etwas Neues aus
- Lehrperson besuchte Weiterbildung, die kurzfristig Motivation und Ideen förderte

Und da haben wir vorbereitet, also Arbeit, Kochen und das Ganze. Wir haben für (1) hundert Kinder auf dem Feuer gekocht @(.).@ Und das war wirklich eine tolle Woche. Und seitdem gehen (1) mehrere Klassen (1) einen Morgen, alle zwei Wochen oder etwa so.
(Emilia Leclair)

Bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrene Lehrpersonen:

Bei den bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen gab es folgende Schilderungen zu Teamprozessen:

Eine Lehrperson, die während der gesamten Dauer der Aktionswoche draussen unterrichten wollte, hat die Fachlehrpersonen angefragt, ob sie ihren Unterricht auch draussen durchführen würden. Während die Handarbeitslehrperson total begeistert war, reagierte die Französischlehrperson etwas unsicherer, sagte aber auch zu. Im Nachhinein schätzte sie die neue, positive Erfahrung. Die Lehrperson wiederum hat es gefreut, dass sie ihren Kolleg:innen diese Erfahrung ermöglichen konnte.

Auch eine mit Draussenunterricht wenig erfahrene Lehrperson wurde zusammen mit ihrer Kollegin zur Ansprechperson für den Draussenunterricht, nicht nur inhaltlich, sondern auch bezügliche Teilnahme an der Aktionswoche. Sie wurden von den Kolleg:innen gefragt, wie sie von der Aktionswoche gehört hätten, wie man sich anmelden könne und wie das Ganze abliefe.

Und auch die Französischlehrperson (.) habe ich angefragt, damit das Französisch trotzdem weitergehen kann in dieser Woche. (2) Sie war sehr unsicher, weil sie sich damit überhaupt nicht auskannte, aber schon lange Schule gibt sonst. (3) Aber dennoch hat sie gesagt: "Doch, ich versuch das. Ich mach da was." (2) Und da habe ich mich irgendwie auch gefreut so einen Anstoss (.) geben zu können, (.) denn (.) im Nachhinein hat sie sich eigentlich (.) bedankt und hat gesagt: "Doch, es war eine tolle Erfahrung (.) auch mal (.) draussen." (.)
(Whitney Ast)

In einer weiteren Schule berichtet die Lehrperson von einer Arbeitsgruppe zur Erlebnispädagogik, die den Klassen quartalsweise Aufträge vergibt und die Produkte – zum Beispiel von jeder Klasse ein Osternest aus Naturmaterialien oder eine Winterdekoration aus Naturmaterialien für den Pausenplatz – auch einfordert. Das Kollegium dieser Schule hatte eine Weiterbildung von Silviva besucht und die Schulleitung hält die Lehrpersonen an, gelegentlich draussen zu unterrichten und dabei nicht nur NMG zu behandeln, sondern auch andere Fächer wie Deutsch, Mathe oder bildnerisches Gestalten. Dafür steht den Lehrpersonen ein Waldwagen mit allen nötigen Materialien zur Verfügung.

Die Lehrpersonen berichten von verschiedenen Prozessen, die sie persönlich durchgemacht haben:

- Gewinn an Sicherheit fürs draussen Unterrichten
- Teilnahme an der Aktionswoche stärkte das Selbstvertrauen für künftigen Draussenunterricht
- Lehrperson brauchte Überwindung für Draussenunterricht und hat es gemeistert
- Lehrperson will nun andere Lehrpersonen für Draussenunterricht animieren
- Eine bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrene Lehrperson ist gemäss eigener Aussage schon so lange im Beruf, dass bei ihr keine Entwicklungen mehr passieren
- Fortsetzung des Draussenunterrichts bei wärmerem Wetter

4.5 Gedankenexperiment: Ganze Schule unterrichtet draussen

Die Lehrpersonen wurden gefragt, was sie von der Idee halten, dass das ganze Schulhaus draussen unterrichtet. Folgende Antworten kamen zusammen:

- Ja, im Rahmen der WWF-Aktionswoche
- Je nach Thema wäre das denkbar, aber nicht für Regelunterricht
- Sehr toll für Schüler:innen
- Würde Zusammenhalt unter Schüler:innen fördern
- Wäre ein Beitrag zur Schulhauskultur und Konfliktprävention
- Förderung der Sozialkompetenzen bei den Schüler:innen
- Schüler:innen bekämen andere Zugänge zueinander
- Förderlich fürs Team
- Wäre schön; Ideen und Erfahrungen könnten ausgetauscht werden
- Elternarbeit wäre einfacher, wenn die ganze Schule mitmacht
- Zu wenig Platz im Wald für alle
- Problem: einzelne Lehrpersonen, die keinen Aufwand für ihren Unterricht betreiben wollen
- Alternativ: ganze Stufe statt ganzes Schulhaus
- Alternativ: nur mit den motivierten Lehrpersonen

Aber _ähm (1) grundsätzlich finde ich es sehr förderlich für (2) auch für das Team, auch wenn man zusammen etwas machen würde.
(Wibke Stierlin)

Ich weiss nicht so, (4) ob wirklich wünschenswert, obs mit allen so wäre. Wenn ich merke, in so einem Schulhaus gibt es Menschen, die können wirklich nichts damit anfangen. Und die nerven sich dann, (.) wenn sie jetzt daran teilhaben müssen. (.) Und dann habe ich die lieber @nicht@ mit dabei, (.) sondern (.) nur zehn Lehrpersonen, aber die Freude daran haben.
(Whitney Ast)

Und wenn da (.) eine (2) Schulhauskultur der Wertschätzung und es gemeinsam etwas erleben, erarbeiten gepflegt wird, (.) dann würde es meiner Meinung nach (.) weniger zu solchen Konflikten kommen. (2) Von dem her fände ich es (2) gro:ssartig, (.) wenn man so etwas umsetzen könnte.
(Wilma Laager)

5 Zukunft der Aktionswoche

5.1 Fortführung der Aktionswoche

Alle interviewten Lehrpersonen erachten die Fortführung der Aktionswoche als sinnvoll: Die Aktionswoche muss unbedingt fortgeführt werden.

Bezüglich Draussenunterricht erfahrene Lehrpersonen:

Die bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen erachten die Fortführung der Aktionswoche aus folgenden Gründen als sinnvoll:

- Wichtig v.a. für Lehrpersonen, die an Schulen unterrichten, an welchen Draussenunterricht nicht institutionalisiert ist
- Um neue Lehrpersonen für Draussenunterricht zu gewinnen
- Als Initialzündung für Lehrpersonen, um Draussenunterricht kennenzulernen und danach regelmässig draussen zu unterrichten
- Als Erinnerung für Lehrpersonen, wieder häufiger draussen zu unterrichten
- Damit Draussenunterricht im Gespräch bleibt
- Aktionswoche mit WWF-Materialien gibt neue Impulse

Ich denke, gerade (.) Schulen, die nicht so gut aufgegleist sind wie wir, (.) haben so eine-eine feste (.) _ähm Macht in der Hand. Oder so ei- (.) haben etwas, was sie sagen können: "Das machen andere. Wir möchten auch. (.) Wir probieren das auch aus." _ähm ich denke schon, dass- das es sinnvoll ist, dass diese Wochen weitergeführt werden.
(Elena Sacher)

Bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrene Lehrpersonen:

Die bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen erachten die Fortführung der Aktionswoche aus folgenden Gründen als sinnvoll:

- Zeitpunkt ist passend
- Für Schüler:innen ist Draussenunterricht toll
- Unterlagen sind hilfreich
- Aktionswoche erleichtert Draussenunterricht
- Fachpersonen, die beigezogen werden können, sind ein Gewinn für Schüler:innen und Lehrpersonen
- Aktionswoche eröffnet den Weg für Draussenunterricht
- Aktionswoche war ein Jahreshighlight für Lehrperson und auch SuS erzählen noch immer davon

Mir hat es _ähm tolle Ideen (1) gebracht und so den Weg in den Wald eröffnet.
(Wibke Stierlin)

Für mich war es ehrlich gesagt (2) ein Highlight vom letzten Jahr. (3) Also gerade die Kinder, die erzählen noch so: viel darüber.
(Wilma Laager)

5.2 Voraussetzungen, dass Lehrpersonen neu gewonnen werden können respektive wieder mitmachen

Auf die Frage, was es braucht, damit neue Lehrpersonen für eine Teilnahme an der Aktionswoche gewonnen werden können, gab es einige, aber nicht zahlreiche Antworten:

Laufende Unterrichts Anregungen sind für bereits draussen unterrichtende Lehrpersonen hilfreich.

Anreize wie ein Bodenset, Becherlupen, das schwarze Tuch und Unterlagen zur Unterrichtsvorbereitung können motivierend sein – wobei es dies ja bereits gibt. Helfen würde es auch, wenn sich die Dossiers auf verschiedene Draussenorte beziehen würden.

Kurse und Weiterbildungen für Lehrpersonen sind willkommene Angebote. Kurzweiterbildungen könnten dabei helfen, die Hemmschwelle für Draussenunterricht runterzusetzen.

Ausserdem sollten Lehrpersonen, die neu draussen unterrichten wollen, zuerst mit bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen mitgehen können – allein oder gleich mit ihrer Klasse – um

so in Kontakt mit Draussenunterricht zu kommen. Die neuen Lehrpersonen sollten dann auch gleich Aktivitäten übernehmen können, wenn sie das wollen, damit sie nicht alles selbst vorbereiten müssen. Der WWF soll dranbleiben und auch im nächsten Herbst wieder Lehrpersonen zum Draussenunterricht motivieren und Werbung für Draussenunterricht machen. Auch wenn jedes Mal nur ein Teil der Lehrpersonen draussen unterrichtet, lohnt es sich trotzdem. Lehrpersonen melden sich zum Teil nicht für die Aktionswoche an, weil sie sowieso draussen unterrichten.

Weiterhin so gute Ideen, weiterhin so gute Dossiers (1) und _ähm Weihnachtsbastel oder Winterbastel. Sind einfach gute Sachen. (1) Die einen nachher sagen: "_ow, das gehen wir gleich sammeln." Und dann machen wir das.
(Eva Auer)

LP: _ähm (3) Ich glaub, am Anfang wirklich (1) mit jemandem, (1) die das schon kennt. Mitmachen ist für viele wichtig. //I: _mhm// Weil (2) es gibt nicht viel Leute, die sagen: "Oke, probieren wir es einfach. (1) Das wird schon gut sein." @(.)@ _äh: (2) Nein, der erste Schritt ist wirklich einfacher mit jemandem. Also ich glaube, wenn man könnte, (1) ich weiss nicht, zehn Klassen im Kanton, die das regelmässig machen, die offen sind. (1) Und dann können (1) ja, dann kann jemand mit der Klasse oder ohne Klasse einfach kommen (1) und sehen: "Ah ja, das könnte ich probieren."
(Emilia Leclair)

Aber (.) es gäbe wahrscheinlich einige Personen, die es toll (.) fänden, (.) sich aber nicht (.) genügend (.) sicher sind, (.) wie und was und wo:. (.) Und dass man da ein bisschen die Hemmschwelle (.) ein bisschen (2) _ähm drücken könnte, (.) indem man so- solche (.) kurze Angebote macht.
(Whitney Ast)

Das heisst auch im Herbst wieder, @(.)@ sagen: "kommt, macht eine Woche, Aktionswoche." (1) Auch wenn- (1) wenn das halt nur einen kleinen Teil der Lehrpersonen vielleicht anspricht und dann umsetzt. (1) Aber ich glaube, dass - (1) das lohnt sich einfach hartnäckig zu bleiben und (1) immer wieder zu sagen: (1) "das ist gut. (1) Kommt, da gibt es viele (1) Sache, die die Kinder lernen können, wenn sie nach draussen gehen."
(Emma Läuchli)

5.3 Anliegen an und Ideen für den WWF

Eine Zielgruppe könnten Studierende sein: Ihnen sollte gezeigt werden, dass Draussenunterricht umsetzbar ist. Gleichzeitig soll aber auch niemand zu Draussenunterricht genötigt werden, da die Verantwortung beim Draussenunterricht doch gross ist.

Die interviewten Lehrpersonen haben keinen zusätzlichen Unterstützungsbedarf von Seiten des WWF, da sie bereits viel Unterstützung erhalten – ausser allenfalls noch mehr Angebote auf der bereits schon reichhaltigen Liste. Was die Lehrpersonen hingegen haben, sind Anregungen an den WWF:

Werbung für die Aktionswoche könnte via folgende Kanäle gemacht werden:

- Präsenz an Berufsverbandstagungen
- Zusammenarbeit mit dem LCH
- Inserate in Lehrpersonenfachzeitschriften
- Soziale Medien sowie Printmedien nutzen, um von Draussenunterricht zu berichten und Draussenunterricht da als Selbstverständlichkeit darstellen
- Eine Lehrperson pro Schulhaus kontaktieren und sie anfragen, ob sie das Projekt intern präsentieren würde und die Lehrpersonen anfragt, ob sie Zeit und Lust hätten, an der Aktionswoche teilzunehmen
- Schulleitung anfragen, ob der WWF das Projekt dem Team in einer Pause vorstellen kommen darf
- Infomail zur Aktionswoche nicht nur den Lehrpersonen, sondern auch den Schulleitungen schicken (mit dem Hinweis, dieses bitte an die Lehrpersonen weiterzuleiten)

Eine andere Möglichkeit wäre, dass man eine Lehrperson (.) in einer Schule beauftragt, zum Beispiel. Und sagt: "He, (.) schaut. (.) Wir machen diese Woche die- _ähm dieses Jahr wieder dieses Projekt. (.) _ähm (2) Hättet ihr Zeit und Lust dieses (.) kurz (.) in der Stufe oder in der _ähm (.) ganzen Schulhaus zu prä:sentieren?" (2) °Genau so etwas.° (.) Ich denke, dass (2) ist viel zielführender weder (.) Mails. Weil meistens ist es bei uns so- (.) Wir kriegen halt extrem viele (.) Werbemails. Man hat dann auch gar nicht so (2) viel Zeit, die wirklich durchzulesen.
(Wilma Laager)

Die interviewten Lehrpersonen nannten folgende Anliegen und Ideen an den WWF:

- Am Thema dranbleiben, denn die Aktionswoche ist eine super tolle Sache, die die Lehrpersonen unterstützen und schätzen sollten
- Dossiers mit Zusatzmaterialien wie zum Beispiel einer Lupe anbieten
- Mehr Spielideen (fachbezogene und allgemeine)
- Noch mehr Ideen
- Gegenstände für den Draussenunterricht zu einem guten Preis anbieten
- Neue Publikation mit noch mehr Ideen für inhaltlichen Draussenunterricht
- Bezug zu bestehenden Lehrmitteln schaffen
- Bezug zum Lehrplan aufzeigen
- Neue Publikation, mit Bezug zum Lehrplan herausgeben, die aufzeigt, wie mit Draussenunterricht der Lehrplan abgedeckt werden kann
- Weiterbildungskurse für Lehrpersonen
- Geschenke beibehalten (schwarzes Tuch ist rege im Einsatz)
- Austausch unter den Lehrpersonen stärken
- Vernetzung aufrechterhalten und weiter fördern, damit sich die Lehrpersonen nicht allein fühlen

LP: Ja, was auch vielleicht noch hilfreich wäre, wenn (1) auch Material angeboten würde. (2) Vielleicht zu einem (2) guten Preis, dass man halt vielleicht auch noch einmal einen (1) _ähm (2) Kochtopf (1) ein bisschen günstiger bekommen würde. [...] Das würde vielleicht auch ein bisschen neugierig machen (1) und dann hätte man Lust, dies auszuprobieren.
(Emma Läuchli)

Dass es solche Ideen gibt, die sich wirklich konkret (2) auf- auf die Lehrmittel (.) beziehen, weil dann doch irgendwo im Hintergrund immer so (.) die Frage mitschwingt: "Kann ich mir diese Zeit überhaupt nehmen?" (3) Und (.) ich glaube, wenn (.) wenn es einfacher ist, (.) irgendwelche Kompetenzen im Lehrplan (.) und irgendwelche Seiten im Lehrmittel dazu abzustreichen, (2) dann braucht es ein bisschen weniger Überwindung, (2) _ähm ja. (.) sich diese Zeit auch zu nehmen.
(Walter Alt)

- Austauschforum schaffen, via welches die Lehrpersonen andere Lehrpersonen nach Ideen und Erfahrungen fragen können
- Kommunizieren, wie viele Klassen und Lehrpersonen an der Aktionswoche teilnehmen, damit sich LP weniger allein fühlen mit ihrem Draussenunterricht
- Gemeinschaftsgefühl (Teilnahme an schweizweiter Aktionswoche) während der Aktionswoche stärken, z.B. indem den Klassen von Seiten des WWF ein Auftrag gegeben wird
- Am Anfang oder Ende der Aktionswoche einen Kurzinput vom WWF einbauen
- Bilder aus den Klassen sammeln: Jede Klasse soll das tollste Foto von der coolsten Aktivität einschicken. Daraus wird dann z.B. ein Quartett erstellt, das den Klassen zugeschickt wird.
- Fotos aus den Aktionswochen und Aktivitätenbeschreibungen sammeln und dann den anderen Klassen weitergeben
- Videobotschaft vom WWF als Kick-off der Aktionswoche
- Aus allen Regionen Angebote anbieten (z.B. auch im Rheintal)
- Mehr Kapazität schaffen in den Angeboten, welche die Lehrpersonen buchen können
- Zusätzlich zur Aktionswoche zwei Aktionstage: Draussenunterricht bei Regen und Draussenunterricht im Winter

Oder irgendwie eine Videobotschaft senden. So: "He, toll macht ihr bei unserer Woche mit. (.) Wir sind das Team, die das organisiert haben." (.) Oder so. (.) Dass die Kinder wie ein Einstieg haben, (.) wo sie wissen: (.) "Stimmt, (.) jetzt sind wir beim WWF mit dabei." (.) Wir mussten es ihnen viel mehr (.) sagen, weder wenns wie am Anfang so einen kleinen Input gehabt hätten von eurer Seite°.
(Wilma Laager)

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse aus der telefonischen Impulsbefragung

Für die Impulsbefragung 2021 wurden fünf Lehrpersonen, die Erfahrung mit Draussenunterricht und 2020 zum dritten Mal an der Aktionswoche teilgenommen hatten, sowie fünf Lehrpersonen mit wenig Draussenunterricht-Erfahrung, die 2020 zum ersten Mal an der Aktionswoche teilgenommen hatten, telefonisch befragt.

Besonders für die Lehrpersonen mit wenig Erfahrung bezüglich Draussenunterricht war die Aktionswoche die ideale Gelegenheit, um Draussenunterricht auszuprobieren und die zum Teil bereits vorhandene Idee, irgendwann einmal draussen zu unterrichten, endlich in die Tat umzusetzen. Die bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen nutzen die Aktionswoche, um Veränderungen beispielsweise bezüglich Häufigkeit oder Fächern, an ihrem bestehenden Draussenunterricht vorzunehmen. Auch die WWF-Unterlagen und die Tatsache, dass es sich dabei um eine schweizweite Aktion handelt, waren zur Teilnahme motivierende Aspekte. Der Hauptgrund für den Draussenunterricht waren die Natur und das Draussen-Sein an sich.

Auf den Draussenunterricht zurückblickend, erwähnen die Lehrpersonen zahlreiche positive Beobachtungen und Wahrnehmungen, wie beispielsweise, dass draussen ein Lebenswelt- und ein Aktualitätsbezug leicht hergestellt werden können und dass die Natur vielfältige Lernmöglichkeiten bietet. Doch auch die grosse Verantwortung, welche die Lehrperson beim Draussenunterricht trägt, wird erwähnt. Während einige Lehrpersonen draussen den gewöhnlichen Schulstoff durchnehmen, machen andere draussen Spezialunterricht. Auch auf den Nutzen von Regelmässigkeit im Draussenunterricht wird hingewiesen. Während die bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen eher die Meinung vertreten, dass Draussenunterricht bei jedem Wetter umsetzbar ist, erachten die bezüglich Draussenunterricht wenig erfahrenen Lehrpersonen den Draussenunterricht bei 'gutem' Wetter als einfacher.

Informeller Austausch unter den Lehrpersonen über den Draussenunterricht findet häufig statt. Institutionalisierte Austauschformen sind eher selten – obwohl viele Lehrpersonen die Vorteile von Austausch und Zusammenarbeit grundsätzlich hervorheben. Zum Teil sind die Lehrpersonen an ihrer Schule auch ganz allein mit dem Thema Draussenunterricht.

Alle Lehrpersonen erachten es als sinnvoll respektive als unbedingt notwendig, die Aktionswoche fortzuführen. Mit der Aktionswoche kann Lehrpersonen, die bisher noch nicht draussen unterrichten, Mut gemacht werden, dies auszuprobieren und Lehrpersonen, die bereits draussen unterrichtet haben, werden daran erinnert, dass sie wieder öfters oder anders draussen unterrichten könnten.

Was Voraussetzungen sind, damit neue Lehrpersonen an der Aktionswoche teilnehmen und bezüglich Draussenunterricht erfahrene Lehrpersonen weiterhin draussen unterrichten oder sich sogar für die Aktionswoche anmelden, geht aus den Antworten der Lehrpersonen nur in geringem Masse hervor. Unterrichtsmaterialien und -vorbereitungen sowie Kurse und Weiterbildungen könnten motivierend und nützlich sein. Auch könnte die Ermöglichung von Unterrichtsbesuchen, bei welchen bezüglich Draussenunterricht unerfahrene Lehrpersonen alleine oder mit ihrer Klasse den Unterricht von bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen besuchen, helfen, dass sich Neulinge eher getrauen, auch selbst draussen zu unterrichten.

Die Lehrpersonen nennen viele Ideen, was im Rahmen der (Kampagne zur) Aktionswoche auch noch gemacht werden könnte.

Empfehlungen für die Aktionswoche 2021

Aus den Erzählungen der Lehrpersonen im Rahmen der Impulsbefragung lassen sich – auch wenn diese zumeist positiv waren – Empfehlungen für die (Kampagne zur) Aktionswoche 2021 ableiten:

Für Lehrpersonen, die bis anhin noch nicht draussen unterrichtet haben, scheint es Mut zu brauchen, ihren Wunsch, draussen zu unterrichten, in die Tat umzusetzen. Die Aktionswoche hilft einigen Lehrpersonen, Mut zu fassen und Draussenunterricht auszuprobieren. Weitere Lehrpersonen könnten allenfalls durch örtlich nahe gelegene Angebote nach dem «Schnupper-Prinzip» an den Draussenunterricht herangeführt werden: Bezüglich Draussenunterricht unerfahrene Lehrpersonen besuchen alleine oder mit ihrer Klasse den Unterricht von bezüglich Draussenunterricht erfahrenen Lehrpersonen. Auch Kurse, um Draussenunterricht kennenzulernen, könnten vermehrt angeboten werden.

Obwohl viele Lehrpersonen grundsätzlich die Vorteile von Austausch und Zusammenarbeit hervorheben, findet dies kaum auf Gesamtschulebene statt. Lehrpersonen tauschen sich informell mit Kolleg:innen über den Draussenunterricht aus. Somit ist Draussenunterricht als Thema stark von einer oder mehreren einzelnen Lehrperson(en) abhängig. Wenn diese Lehrperson(en) die Schule verlässt/verlassen, ist das Thema nicht mehr präsent. Eine Verankerung des Draussenunterrichts fehlt in vielen Schulen. Um eine nachhaltigere Wirkung zu erzielen und eine gemeinsame Grundlage für eine Weiterentwicklung von Draussenunterricht zu haben, sollte Draussenunterricht zu einem schulweit diskutierten Thema werden. Nicht nur Lehrpersonen, sondern auch die Schulleitung sollte den Wert von Draussenunterricht sehen und entsprechend für Austauschgefässe sorgen, in welchen Draussenunterricht gemeinsam besprochen, geplant und weiterentwickelt werden kann. Im Idealfall wird Draussenunterricht ein fest verankertes Thema, das sowohl Lehrpersonen- als auch Schulleitungswechsel überdauert. Um dies zu erreichen, würde es sich lohnen, zu überlegen, ob die Kampagne auch Schulleitungen ins Visier nehmen will – nicht nur, um das Team auf die Aktionswoche aufmerksam zu machen, sondern auch um für Draussenunterricht zu sensibilisieren. Auch (Online- und Print-) Medien könnten vermehrt genutzt werden, um für Draussenunterricht zu sensibilisieren.

Lehrpersonen, die gleichzeitig effizienz-orientiert sind und nicht per se draussen unterrichten wollen, könnten zum draussen Unterrichten motiviert werden, indem ihnen Unterrichtsvorbereitungen, Materialien und Ideen zur Verfügung gestellt werden, die klare Bezüge zum Lehrplan sowie zu bestehenden Lehrmitteln aufzeigen. Allenfalls könnte eine weitere Publikation – ergänzend zum bestehenden SILVIVA-Handbuch – angedacht werden.

Die Newsletter mit konkreten Draussenunterricht-Ideen werden geschätzt. Diese sollten beibehalten werden. Allenfalls könnte die Zielgruppe erweitert werden und auch Lehrpersonen des dritten Zyklus angesprochen werden. Dies wäre insbesondere dann sinnvoll, wenn die Schüler:innen Draussenunterricht von den ersten beiden Zyklen kennen und es gewohnt sind, gelegentlich draussen unterrichtet zu werden. Mögliche Argumente für Draussenunterricht im dritten Zyklus könnten im Bereich der Aktualitäts- und Lebensweltbezüge, welche der Draussenunterricht bietet, gefunden werden.

Die Lehrpersonen schätzen, dass das Projekt «Ab in die Natur – draussen unterrichten» eine schweizweite Aktion ist. Dies hilft ihnen nicht nur, Draussenunterricht zu rechtfertigen, sondern sie mögen auch den Gemeinschaftsgedanken dahinter. Das Gemeinschaftsgefühl sowie die Betonung, dass es eine WWF-Aktion ist, könnten noch gestärkt werden – beispielsweise durch einen kurzen Kick-off-Film, eine (freiwillige) Aufgabe für alle teilnehmenden Klassen sowie ein Andenken an die Aktionswoche, das den Klassen zeigt, was andere Klassen in der Aktionswoche gemacht haben.